

ESBOÇO DE UMA TEORIA PROCESSUAL DO DIREITO

OUTLINE OF A PROCEDURE THEORY OF LAW

Darci Guimarães Ribeiro¹

“Más allá del derecho procesal no hay
derecho civil o derecho penal,
sino pura y simple sociología”
(GUASP,
1952, t.V, fasc.1º, pág. 26).

1. NECESSIDADE, BEM E INTERESSE

Para compreender melhor o direito, se deve partir do princípio. E o que se pode entender por princípio, tratando-se de direito? Certamente que não é definindo-o, pois para isso já existem muitos estudos. A questão deve ser delineada sobre a forma de conceber-se o direito, e dizer, como surge o direito? Com toda a certeza se pode afirmar que o direito não se encontra na natureza, pois não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso, nem tão pouco apresenta estrutura molecular, nem atômica, nem celular, não pertence nem ao reino animal, nem ao mineral, nem tão pouco ao vegetal². Então, o que é o direito? O direito é um produto criado pelo homem e para o homem³, está diretamente vinculado a ele, pois como

¹Advogado. Doutor em Direito pela Universitat de Barcelona. Especialista e Mestre pela PUC/RS. Professor Titular da Unisinos e do Programa de Pós-Graduação em Direito. Professor Titular de Processo Civil da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Membro representante do Brasil no Projeto Internacional de Pesquisa financiado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – da Espanha. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3688-5501>

²De igual modo, RECASÉNS SICHES (1975, p. 53) afirma: “Presentimos que en ningún sector de la naturaleza, ni física, ni química, ni orgánica, hallaremos al Derecho”.

³Para RADBRUCH (1999, p. 4), “El Derecho es obra humana, y como toda obra humana sólo puede ser comprendida a través de su ‘idea’”. Esta é também a idéia que recorre na obra de DÍEZ-PICAZO (1993, p. 8), quando afirma: “El derecho es fundamentalmente un conjunto de experiencias vividas”. Assim como a opinião de CESARINI-SFORZA (1961, p. 174) para quem a experiência jurídica representa “el efectivo desarrollo de la vida del derecho en las cotidianas relaciones humana”; e de LOIS ESTÉVEZ (1955, p. 81), ao dizer que “el Derecho es un fenómeno de la experiencia humana, y que, por ende, su estudio científico no debe efectuarse sino de cara a la realidad social empírica”. Porém, o que devemos entender por *experiencia jurídica*? Qual seu significado? A resposta pode ser encontrada nas brilhantes palavras de PAOLO GROSSI (1996, p. 45), para quem: “Experiencia jurídica significa, de hecho, un modo peculiar de vivir el Derecho en la historia, de percibirlo, conceptualizarlo, aplicarlo, en conexión con una determinada visión del mundo social, a determinados presupuestos culturales; significa, por tanto, un conjunto de elecciones peculiares y de soluciones peculiares para los grandes problemas que supone la creación del Derecho en conformidad con los distintos contextos históricos”. E mais adiante continúa evidenciando que: “La experiencia jurídica es sin embargo, una orientación y actitud general que se convierte, por decirlo así, en el clima general de una

já disse PROTÁGORAS (1996, p. 98), “*El hombre es la medida de todas las cosas*”⁴. Para entender realmente o direito é necessário conhecer, em primeiro lugar, a natureza daquele que o concebeu para seu melhor desenvolvimento, o homem⁵, e, para tanto, quanto mais se conheça a natureza do homem, mais se conhecerá seu produto, o direito. Não é nosso propósito, com base nesta afirmação, fazer uma investigação sobre a natureza do homem, mas somente destacar algumas de suas características essenciais que nos ajudarão a compreender melhor o direito.

Nós sabemos que todos os homens possuem necessidades⁵, sem nenhuma exceção, e que estas necessidades podem ser das mais diversas formas⁶, para tanto, é fácil concluir que

determinada civilización histórica; vinculada a la vida de esta civilización en el tiempo y en el espacio, expresa vívidamente las fuerzas históricas – materiales y espirituales – que la recorren, traduciéndolas en opciones de vida jurídica. Es, por tanto, un conjunto de directivas fundamentales, casi una gran ‘koiné’ antropológica, que tiene necesidad, para realizarse, de un prisma que la especifique y la concrete, que traduzca actitudes y orientaciones de la acción jurídica en esquemas eficaces de vida” (GROSSI, 1996, p. 51).

⁴ A este respeito, afirma acertadamente FERNÁNDEZ-GALIANO y CASTRO CID (1993, p. 404), que: “Desde el punto de vista filosófico, los sofistas aportan, por primera vez, la tesis relativista en orden al conocimiento humano, plasmada crudamente en la conocida expresión de PROTÁGORAS. El hombre es la medida de todas las cosas. en la que queda patente la negación de toda verdad permanente y absoluta”. Deste modo, se todo o conhecimento humano é relativo e mutável, o direito, como obra humana que é, não admite uma verdade universal, absoluta e permanente, antes ao contrário, admite exclusivamente uma ‘verdade’ verosímil, circunscrita a uma realidade e temporariamente, efêmera, já que nasce de uma sociedade dinâmica que se desenvolve permanentemente e desprende uma complexidade cada vez maior de situações jurídicas que necessitam ser acolhidas e adequadamente resolvidas pela mesma sociedade. Pretender que o direito possua uma verdade universal, absoluta e permanente, significa imobilizar o desenvolvimento social das pessoas que estão em constante evolução.

⁵ Do mesmo modo, CICERÓN (2000, p. 71), quando disse: “Así, hemos de explicar la naturaleza del derecho, deduciéndola de la naturaleza del hombre”. No mesmo sentido, CARNELUTTI (1957, p. 24), afirma dentro de sua metodologia, que para conhecer o direito “debemos estudiar los actos de los hombres como el botánico y el zoólogo estudian la vida de las plantas o de los animales, y no importa nada, sostengo ahora, que estos actos sean manifestaciones del espíritu y que como tales los debemos considerar, porque si el espíritu no es conducta – como hoy alguno prefiere sostener -, se manifiesta, no obstante, en la conducta y no hay más que observar ésta para poderlo estudiar”.

⁵ O primeiro jurista a estudar o conceito de necessidade para determinar o conceito de interesse foi ROMAGNOSI, no ano de 1840, quando publicou, “Genesi del diritto penale”, segundo nos informa ARTURO ROCCO (1932, p. 259, nota 41). O estudo da necessidade é muito conhecido, e hoje já tradicional, entre os economistas, como se pode comprovar nas obras de BODIN; UGO PAPI; COSCIANI; BRESCIANI-TURRONI; McCORMICK; B.J.; KITCHIN, P.D.; MARSHALL, G.P.; SAMPSON, A. A.; SEDGWICK, R. A noção de necessidade ocupa uma posição chave na economia porque é a primera causa de toda a atividade econômica, razão pela qual pode ser definida, segundo DUE (1967, p. 4), como “el estudio de la organización que tiene por objeto dirigir la utilización de los recursos escasos para satisfacer necesidades humanas”.

⁶ Entre os economistas a classificação das necessidades varia de autor para autor. Segundo BODIN (1946, p. 107/108), as necessidades podem classificar-se em *atrativas* e *repulsivas*, *físicas* e *psíquicas*, *presentes* e *futuras*, *esenciais* e *secundarias*; COSCIANI (1965, p. 27) as classificam em necessidades de *existencia* (que pueden ser de primer o de segundo grado) e de *civilidade*, *individuais* e *coletivas* (que pueden ser colectivas privadas o públicas). O que é certo, e não se pode negar, é fato de que sendo essências ou secundárias,

as necesidades são parte da natureza humana⁷, sendo uma regra básica para o homem e constituem um pressuposto das ações humanas que estão condicionadas por elas e que segundo ARTURO ROCCO, “*procede dall’istinto*” (1932, p. 260)⁸.

A necessidade é um estado afetivo, de caráter subjetivo e pessoal¹⁰, que é suscetível de variação e intensidade, qualidade e quantidade, de indivíduo para indivíduo, e dentro do indivíduo em ambientes e tempos diversos. Pode ser definida, segundo o conceito de BODIN (1946, p. 102), como “*un estado afectivo debido a una ruptura de equilibrio*”¹¹. Quando o homem se encontra, momentaneamente, sem nenhuma necessidade, se pode dizer que está em perfeito equilíbrio não somente físico, mas também psíquico, porém quando surge nele a necessidade, qualquer que seja, este estado inicial de equilíbrio se rompe, sendo necessário, então, o restabelecimento daquele estado anterior. Este restabelecimento é alcançado através da satisfação da necessidade, razão pela qual a busca de satisfação aparece como uma tentativa de restabelecer o equilíbrio que se havia perdido (BODIN, 1946, p. 102).

Quando a necessidade é satisfeita e o homem volta ao equilíbrio, gera ao homem um

presentes ou futuras, individuais ou coletivas, de existência ou de luxo, nenhuma das necessidades deixa de ser, sendo assim, qualquer das qualidades que se ponha nas necessidades não faz com que se altere a substância delas.

⁷ E não só a natureza humana, pois como disse LEONARDO DA VINCI (1999, p. 207/208), “*Maravillosa necesidad; tú, con la razón suprema, obliga a que todos los efectos sean resultado directo de sus causas y a que cada una de las acciones de la naturaleza te obedezca siguiendo el proceso más corto posible por medio de una ley suprema e irrevocable. (...) La necesidad es la maestra y guía de la naturaleza. La necesidad es la materia y la inventora de la naturaleza, su freno eterno y su ley*”.

⁸ Adotando também este ponto de vista, encontramos a UGO ROCCO em Tratado de derecho procesal civil. De igual modo, para ALF ROSS (1997, p. 437), “*las necesidades tienen sus raíces en un mecanismo biológico de autorregulación (necesidad en sentido biológico)*”.

¹⁰ Não é correto falar de necessidades coletivas, pois conforme BRESCIANI-TURRONI (1953, p. 65, nota 35) “*L’espressione è impropria perchè la <collettività> è un concetto astrato, e non un organismo superiore, dotato di organi sensori suoi propri*”. Além do mais, toda necessidade coletiva é uma necessidade sentida pelo homem enquanto ser social, neste sentido UGO PAPI em *Principii di economia*, e COSCIANI em *Elementi di economia politica*. De igual modo, CARNELUTTI (1944, p. 12) destaca que: “*Todas las necesidades son individuales. La necesidad es una actitud del hombre, en singular; no existen ‘necesidades de la colectividad’ como tal. Cuando se habla de ‘necesidades colectivas’ se emplea una expresión traslaticia, para significar necesidades que son sentidas por todos los individuos pertenecientes a un grupo dado. Existen, en cambio, ‘intereses individuales’ e ‘intereses colectivos’*”.

¹¹ Os economistas conceituam as necessidades de maneira mais ampla ou mais sintetizada, como se pode perceber no conceito de BRESCIANI-TURRONI (1953, p. 63), que a define como: “*Uno stato di insoddisfazione al quale si accompagnano la consapevolezza dell’esistenza di un mezzo - una cosa materiale o un servizio - atto a far cessare o ad alleviare quello stato, e il desiderio di possedere quel mezzo*”, também UGO PAPI (1953, p. 24), indica que: “*I bisogni si presentano come stati di ‘tensione’ della volontà e dello spirito, dai quali l’uomo cerca di uscire per mettersi in condizione di appagamento e di quiete*”.

estado de prazer¹³, pelo simples feito de eliminar a necessidade, desaparecendo assim o estado de dor, que resulta da contínua falta de equilíbrio¹⁴.

O prazer e a dor são a causa de toda a atividade humana¹⁵, já que o homem age para escapar da dor e alcança assim o prazer¹⁶. Estes estados só podem ser considerados

¹³ Para KANT (2000, p. 60), o prazer é “aquella representación donde se da una coincidencia entre el objeto o la acción con las condiciones subjetivas de la vida, o sea, con la capacidad causal de una representación con respecto a la realidad de su objeto (o con la determinación de las fuerzas del sujeto para producirlo mediante su acción)”.

¹⁴ Para GUASP, a insatisfação humana nasce “de una insatisfacción profunda frente a otros hombres” y “(...) de esta insatisfacción del hombre arranca una de sus básicas actitudes sociales, la queja; la reclamación o protesta” (1985, p. 39), razón por la cual “el hombre es un animal insatisfecho, el hombre es un animal que se queja, un ser plañidero” (1996, p. 582). É sugestivo notar o que escreveu LEONARDO DA VINCI (1999, p. 183/184) sobre o prazer e a dor: “El placer y el dolor se nos presentan como dos hermanos gemelos. Nunca se da el uno sin el otro. Parece como si estuvieran unidos por la espalda, porque son contrarios entre sí. (...) Ambos, placer y dolor, coexisten en un mismo cuerpo, porque tienen el mismo origen: El origen del placer es el trabajo con dolor; los orígenes del dolor son los vanos y caprichosos placeres”.

¹⁵ Assim, desde una perspectiva filosófica KANT (2000, p. 139/140) nos ensina que a experiência humana é o fator determinante do prazer ou de dor. Segundo este autor, “como es imposible apercibirse ‘a priori’ de qué representación se verá acompañada por el ‘placer’ y cuál en cambio por el ‘displacer’, entonces le incumbiría exclusivamente a la experiencia estipular lo que fuera inmediatamente bueno o malo. La única propiedad del sujeto en relación con la cual puede hacerse dicha experiencia es el ‘sentimiento’ de placer y displacer, en cuanto receptividad propia del sentimiento interno, y así el concepto de lo que sea inmediatamente bueno sólo resultaría atribuible a cuanto se halle directamente vinculado con la sensación del ‘deleite’, mientras que el concepto de lo malo por antonomasia tan sólo habría de referirse a cuanto provoque ‘dolor’ sin más”. De acordo com a opinião de BENTHAM (1981, p. 28): “La naturaleza ha puesto al hombre bajo el imperio del ‘placer’ y del ‘dolor’: á ellos debemos todas nuestras ideas: de ellos nos vienen todos nuestros juicios y todas las determinaciones de nuestra vida. El que pretende substraerse de esta sujeción no sabe lo que dice, y en el momento mismo en que se priva del mayor deleite y abraza las penas mas vivas, su objeto único es buscar el ‘placer’ y evitar el ‘dolor’. Estos sentimientos eternos é irresistibles, deben ser el grande estudio del moralista, y del legislador. El ‘principio de la utilidad’ lo subordina todo á estos dos móviles”. Para SÉNECA (2001, p. 281), desde o prisma de sua filosofia moral, “todo cuanto hacemos lo realizamos por imperativo del vicio o de la virtud”.

¹⁶ Este ponto de vista, sobre a natureza da atividade humana, diverge do sustentado por SANTO TOMÁS y ARISTÓTELES. Para o primero, “Todo agente necesariamente obra por un fin” (TÓMAS, 1956, p. 102), e este fim, segundo o autor, é a “*felicidad*” que “puede considerarse como un bien final y perfecto” (ARISTÓTELES, 1956, p. 252). Para o segundo: “Si, pues, de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo, y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa - pues así el proceso seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano-, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor” (ARISTÓTELES, 2000, p. 24), e este sumo bem é a *felicidade* (ARISTÓTELES, 2000, p. 34). Discrepo da idéa de que toda atividade do homem vai para a felicidade, pois entendo como SCHOPENHAUER (1988, p. 216): “Se o sentido mais próximo e imediato de nossa vida não é o sofrimento, nossa existência é o maior contra-senso do mundo. Pois constitui um absurdo supor que a dor infinita, originária da necessidade essencial à vida, de que o mundo está pleno, é sem sentido e puramente accidental. Nossa receptividade para a dor é quase infinita, aquela para o prazer possui limites estreitos. Embora toda infelicidade individual apareça como exceção, a infelicidade em geral constitui a regra”. Em minha opinião, a dor é da natureza do homem, e não a felicidade, razão pela qual toda atividade do homem tem por fim, essencialmente, fugir da dor, e quando se foge da dor se consegue o prazer, a felicidade, pois, quanto mais nos distanciamos da dor, mais próximos estamos do prazer e vice-versa. Dito em outras palavras, a felicidade se alcança de forma indireta, pelo feito de fugir da dor, tanto é assim que só teremos felicidade

subjetivamente, é de dizer, quando falamos de prazer e de dor, nos referimos a estados anímicos, variáveis de pessoa a pessoa, porque aquilo que para um é capaz de propiciar o prazer, para outro pode propiciar a dor, e vice-versa, como por exemplo, a leitura, a comida, uma viagem etc.¹⁷.

A necessidade é determinada¹⁸ (de comer, beber, vestir etc.). De igual modo, se uma pessoa tem necessidade, esta, precisa ser satisfeita, se quer evitar a dor; E o que satisfaz uma necessidade? Sem dúvida alguma, o bem: entre necessidade e bem existe uma estreita correlação, porque o bem é definido como tudo aquilo capaz de satisfazer uma necessidade humana, no sentido mais amplo da palavra²⁰, pois um bem pode ser qualquer objeto do mundo ‘*exterior*’ – incluindo o próprio homem (BODIN, 1946, p. 145) – e qualquer objeto do mundo ‘*interior*’, como por exemplo, um sentimento, uma ideia etc.²²

quando não sofremos, a vida e a história nos demonstram que o homem aprende muito mais com a dor do que aprende com o prazer. Neste sentido, ESQUILO (2000, p. 64) já em sua obra “*Agamenón*”, ao falar de aprendizagem mediante a dor, afirma: “Porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiriera la sabiduría con el sufrimiento”. Assim mesmo, NIETZSCHE (2000, p. 64), destaca que: “No llegamos a la ‘sabiduría’ sino por la desgracia, no somos ‘buenos’ sino por la maldad de los demás”. Além do mais, se a felicidade fosse da natureza do homem, porque, então, necessitaria buscar-la? Já que so se busca aquilo que não se tem, e se a dor forma parte da natureza do homem, é lógico que o homem busque aquilo que não tem, que é a felicidade. Tão certo é que toda atividade humana tem por fim essencial fugir da dor que KAUFMANN (1998, p. 84/85) destaca: “yo me oriento por el ‘utilitarismo negativo’, que no se dirige al bien de todos, sino a la ‘desgracia de muchos’. La felicidad, como queda dicho, no es susceptible de universalización, pero lo es la desgracia, más exactamente el esfuerzo de toda persona por no exponerse a la desgracia. (...) Vale más proteger de la desgracia que estimular la felicidad”.

¹⁷ Platão já disse que “es difícil, respecto de ciertos estados afectivos, decir que son agradables o dolorosos” (PLATÃO *apud* BODIN, 1946, 103, nota 95).

¹⁸ De igual modo, UGO PAPI (1953, p. 29), que acrescenta: “*Bisogni inconsci non esistono: gli stati di tensione, ai quali gli uomini cercano di sfuggire, costituiscono dirette manifestazioni della nostra coscienza*”.

²⁰ Como se pode perceber do conceito de ARTURO ROCCO (1932, p. 261), para quem: “Bene può essere qualche cosa di attualmente esistente, di esistente nel passato o nel futuro. Breve: tutto ciò che, esista o no attualmente, abbia esistenza materiale o immateriale, può soddisfare un bisogno umano è bene; bene è tutto ciò che, esistendo come realtà di fronte alla considerazione della coscienza umana, è atto a soddisfare un bisogno umano”. De igual modo BODIN (1946, p. 153) mantém que o bem é “el medio, cualquiera que sea su naturaleza, del cual dispone el hombre para llegar a la satisfacción”. A este respeito, SÉNECA (2001, p. 279) afirma que o bem é um corpo –como estoico seu conceito corpóreo da realidade deve ser entendido em oposição ao idealismo platónico e não no sentido toscamente materialista – pois, “el bien opera, puesto que aprovecha; lo que opera es un cuerpo. El bien excita la actividad del ánimo y, en cierto modo, lo configura y refrena, acciones éstas que son propias del cuerpo. Los bienes del cuerpo son cuerpos; luego también los bienes del espíritu, ya que también éste es un cuerpo”.

²² Existe uma questão bastante controversa entre os autores em saber se o *direito* em uma *relação jurídica* é considerado bem ou não. Entendo que o *direito* em uma *relação jurídica* é um bem, se pronunciam ARTURO ROCCO na obra *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale*; UGO ROCCO em *Tratado de derecho procesal civil*; há também uma parte dos economistas, que sustentam principalmente que os direitos de crédito são capitais e por conseguinte bens. De outra parte, entendem que o *direito* ou uma *relação jurídica* não é um bem, BODIN (1946, p. 163), para quem: “si los derechos fueran bienes, el propietario de un inmueble

Como acabamos de ver, todo o bem tem a capacidade de satisfazer uma necessidade, mas não qualquer bem, e sim um bem determinado, ajustado a uma necessidade concreta. Este ajuste entre a necessidade e o bem é dado pela utilidade²³, pois para que um bem possa satisfazer uma necessidade tem que ser útil, idôneo, e ajustado a um tipo determinado de necessidade em concreto. Isto não significa que a utilidade seja uma qualidade inerente do bem, pois conforme esclarece BRESCIANI-TURRONI (1953, p. 66), a utilidade surge “*da una ‘relazione’ tra esse e l’uomo*”²⁴.

E qual é o mecanismo que faz com que o homem perceba que um bem é concreto e é adequado para suprir sua necessidade? Este mecanismo se chama *juízo de valoração* que é o juízo feito pelo homem para determinar a aptidão de um bem em concreto, tomando por base sua necessidade atual. Esse juízo de valoração é subjetivo e pessoal, como é a necessidade do homem²⁶.

Feito o juízo de valoração, o homem pode chegar a duas conclusões: primeira, que aquele bem não lhe é útil, ou seja, não se ajusta a sua necessidade em concreto, e como consequência não sentirá nenhuma atração pelo bem; e segunda, que é útil adequar-se a sua necessidade. Neste caso, o homem sente uma atração por aquele meio capaz de satisfazer

dispondría no de uno sino de dos derechos: 1) el inmueble, 2) el derecho de propiedad sobre el inmueble”. De igual modo, adotando também o argumento da duplicação de direitos, vid. UGO PAPI em *Principii di economia*.

²³ Seguindo a opinião de BENTHAM (1981, p. 28), podemos definir *utilidade* como “un término abstracto que expresa la propiedad ó la tendencia de una cosa á preservar de algún mal ó procurar algún bien: ‘mal’, es pena, dolor, ó causa de dolor: ‘bien’, es placer, ó causa de placer. Lo conforme á la utilidad ó al interés de un individuo es lo que es propio para aumentar la suma total de su bien estar; lo conforme á la utilidad ó al interés de una comunidad, es lo que es propio para aumentar la suma total del bien estar de los individuos que la componen”. Para evitar uma possível confusão entre o significado comum e o significado econômico da palavra *utilidade*, PARETO prefere, de forma mais correta, quando se trata de sentido econômico, substituí-la pela palavra “*ofelimità*” (PARETO *apud* COSCIANI, 1965, p. 29), que em grego significa relação de conveniência entre uma coisa e uma necessidade. IHERING (1998, p. 1032), na construção de sua teoria finalista do direito, coloca a *utilidade* como centro de gravitação do próprio conceito de direito, pois, “los derechos no existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad jurídica abstracta; sirven por el contrario, para garantizar los intereses de la vida, ayudar a sus necesidades y realizar sus fines. (...). Los derechos no producen nada inútil; la ‘utilidad’, no la ‘voluntad’, es la sustancia del derecho”. No direito, a expressão *utilidade* tem um significado mais amplo que na economia, pois, segundo JAEGER (1956, p. 9), aqui este conceito deve ser, “capace de includere anche il rapporto fra l’uomo e certi beni di ordine etico, idonei a soddisfare i suoi bisogni più nobili e più generosi”.

²⁴ Com maior precisão, ARTURO ROCCO (1932, p. 263), destaca que: “Dei due termini di questo rapporto, l’uno, il **bisogno**, si riferisce al **soggetto**, l’altro, il **mezzo di soddisfazione**, si riferisce, invece, all’**oggetto**. L’utilità è dunque un **rapporto** tra un **soggetto** e un **oggetto**”.

²⁶ Se orienta neste sentido, SANTO TOMÁS (1956, p. 251), quando afirma: “Como el bien es el objeto de la voluntad, el bien perfecto de cada uno es el que da plena satisfacción a su voluntad”.

sua necessidade: quanto mais adequado e idôneo seja o meio de satisfação que suprime no homem a necessidade, maior será a atração que sentirá pelo bem.

Agora, quando o homem faz o juízo de valoração e chega a conclusão de que determinado bem é apto para satisfazer sua necessidade, isto gera subjetivamente nele uma atração pelo bem, ou seja, uma capacidade desejável que pode ser qualificada de interesse²⁷⁻²⁸.

Interesse é, segundo o conceito de CARNELUTTI (1944, p. 11), “*la posición favorable a la satisfacción de una necesidad*”. Para chegar a este conceito o autor utiliza a seguinte premissa: “*Interesse não significa um ‘juízo’, e sim uma ‘posição’ do homem*” (1944, p. 11). Na minha opinião, creio que o autor citado chega a conclusão correta partindo de uma premissa falsa, pois como acabamos de ver, o homem só terá interesse e para tanto uma posição favorável, quando haja um juízo de valoração e chegue a conclusão de que determinado bem é apto para satisfazer sua necessidade concreta, porque do contrário, o homem não terá nenhuma atração pelo bem, pois se o bem não é apto para suprimir a necessidade não existirá posição favorável. Dito de outra maneira, para que exista uma posição favorável para a satisfação de uma necessidade é necessário que, antes de tudo, o bem seja apto para satisfazer essa necessidade (e essa atitude é feita por um juízo de valoração), porque se este bem não for apto para satisfazer essa necessidade, não gerará atração no homem, porque não trará nenhuma posição favorável nele.

O interesse, assim como, o juízo de valoração e a necessidade, é pessoal e subjetivo,

²⁷ A este respeito, merece aprovação o exposto por KANT (2000, p. 81), ao dizer: “Pues el fundamento para determinar el albedrío es entonces la representación de un objeto y esa relación de tal representación con el sujeto es lo que determina a la capacidad desiderativa para materializar aquel objeto”. Para o autor, esta capacidade desiderativa para materializar o objeto é o “fundamento subjetivo de la actividad, es decir, un ‘móvil’”, y “a partir del concepto de un móvil nace el concepto de un ‘interés’, el cual nunca se atribuye sino a un ser que posea razón, y dicho interés significa un ‘móvil’ de la voluntad en tanto que sea representado por la razón” (KANT, 1999, p. 171). Sendo assim, o interesse é “la conexión entre el placer y la facultad de desear, en la medida en que el entendimiento juzga esta conexión como válida según una regla universal” (KANT, 1999, p. 15). Nesta ordem de ideas, KALINOWSKI (1964, p. 40), afirma: “la réalité plus fondamentale du bien, c’est-à-dire de l’être en tant qu’objet du désir sensitif ou suprasensitif (appelé alors ‘volonté’”).

²⁸ A relação entre bem e interesse é significativamente demonstrada por JELLINEK (1912, p. 47), quando este afirma que: “Tutto ciò che, considerato obbiettivamente, appare come un ‘bene’, subbiettivamente diventa un ‘interesse’. ‘Interesse’ è l’apprezzamento subbiettivo di ciò che, per i fini dell’uomo, costituisce un bene”. A respeito, LESSONA (1897, p. 469) define as necessidades a partir do interesse, pois, de acordo com o autor: “necesidades é intereses que tienden á sobreponerse en los individuos que las prueban y las sienten”.

variando de pessoa para pessoa (assim, por exemplo, um livro pode despertar interesse em uma pessoa e nada em outra); tudo dependerá do tipo de necessidade que se tenha em concreto e do bem que seja mais apto para satisfazer aquela necessidade específica. Logo o interesse é, nas palavras de ARTURO ROCCO (1932, p. 265), “*un atto dell’intelligenza*”. Com todo acerto destaca CARNELUTTI (1986, p. 11), que: “‘*Sujeto*’ del interés es el ‘*hombre*’, y el ‘*objeto*’ de aquél es el ‘*bien*’”.

2. CONFLITO DE INTERESSES

Todas as pessoas possuem necessidades e estas constituem uma lei básica para os homens, que são muito diferentes entre si, razão pela quais as necessidades não podem ser as mesmas, pois, ao variar os homens, variam também as necessidades¹⁶. As necessidades mudam constantemente, porque os homens estão em constante evolução, por isso as necessidades são ilimitadas¹⁷, isto é, as necessidades apresentam uma variação em intensidade, qualidade e quantidade, de indivíduo para indivíduo, e inclusive do mesmo indivíduo em ambientes e tempos diversos.

E o que satisfaz uma necessidade? Um bem. Bem é, portanto, tudo aquilo capaz de satisfazer uma necessidade humana, no sentido mais amplo da palavra¹⁸, isto é, quando os

¹⁶ Sobre o estudo das necessidades desde a perspectiva econômica até a psicológica, passando pela análise jurídica do fenômeno, consultar o que escrevi em *La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva: hacia una teoría procesal del derecho*.

¹⁷ Neste sentido encontramos KANT (2000, p. 178) que se refere ao homem como uma pessoa que “siempre es dependiente en lo tocante a cuanto exige para estar enteramente satisfecho con su estado y nunca puede verse por completo libre de deseos e inclinaciones”. HEGEL (1998, p. 176), quando compara as necessidades dos animais com as dos homens fala da “multiplicación de las necesidades” no homem.

¹⁸ Como se pode perceber do conceito de ARTURO ROCCO (1932, p. 261), para quem: “Bene può essere qualche cosa di attualmente esistente, di esistente nel passato o nel futuro. Breve: tutto ciò che, esista o no attualmente, abbia esistenza materiale o immateriale, può soddisfare un bisogno umano è bene; bene è tutto ciò che, esistendo como realtà di fronte alla considerazione della coscienza umana, è atto a soddisfare un bisogno umano”. De igual modo BODIN (1946, p. 153) mantém que o bem é “el medio, cualquiera que sea su naturaleza, del cual dispone el hombre para llegar a la satisfacción”. A este respeito, SÊNECA (2001, p. 279) afirma que o bem é um corpo – como estóico, seu conceito corpóreo da realidade deve ser entendido em oposição ao idealismo platônico e não no sentido toscamente materialista – pois, “el bien opera, puesto que aprovecha; lo que opera es un cuerpo. El bien excita la actividad del ánimo y, en cierto modo, lo configura y refrena, acciones éstas que son propias del cuerpo. Los bienes del cuerpo son cuerpos; luego también los bienes del espíritu, ya que también éste es un cuerpo”. Para LEIBNIZ (1947, p. 67), “il ‘bene’ di qualcuno è ciò che serve alla sua felicità”. De acordo com a terminologia empregada por ALF ROSS (1997, p. 437), “los objetos apropiados para extinguir el impulso, son conocidos en psicología como satisficentes (satisfactors)”.

homens possuem necessidades, que são ilimitadas, procuram satisfazê-las através de bens adequados, que podem ser qualquer objeto do mundo ‘*exterior*’, inclusive o homem mesmo (BODIN, 1946, p. 145) ou ‘*interior*’, como por exemplo, um sentimento, uma ideia¹⁹. Esta variação de bens faz com que uns sejam *limitados* e outros sejam *ilimitados*.

Os primeiros, os bens limitados, possuem grande relevância para o estudo do direito, porque se as necessidades são ilimitadas e os bens são limitados, em um determinado momento necessariamente surgirá um *conflicto de intereses*²⁰. Este existirá quando *duas ou mais pessoas tenham interesse pelo mesmo bem, o qual só poderá satisfazer a uma delas*²¹. Pertence a classe dos bens limitados qualquer objeto do mundo exterior, porque segundo DUE (1967, p. 6),

la mayoría de los bienes son ‘bienes económicos’, que existen en cantidades limitadas con relación a su demanda. La mayoría de los ‘bienes de consumo’ – los que satisfacen directamente las necesidades personales – no están disponibles en la naturaleza en la forma, lugar y tiempo deseados.

Os segundos, não apresentam nenhum problema para o estudo do direito, pois sendo ilimitados os bens, jamais haverá qualquer possibilidade de conflito entre dois ou mais interesses, por exemplo, se mais de uma pessoa tem a necessidade de rezar, esse feito não

¹⁹ Existe uma questão bastante controversa entre os autores para saber se o *direito* ou uma *relação jurídica* é considerado um bem ou não. Entendo que o *direito* ou uma *relação jurídica* é um bem, se pronunciam ARTURO ROCCO em *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale* e UGO ROCCO em *Tratado de derecho procesal civil*; há também uma parte dos economistas que sustentam principalmente que os direitos de crédito são capitais e por conseguinte bens. De outra parte, entendem que o *direito* ou uma *relação jurídica* não é um bem, BODIN (1946, p. 163), para quem: “si los derechos fueran bienes, el propietario de un inmueble dispondría no de uno sino de dos derechos: 1) el inmueble, 2) el derecho de propiedad sobre el inmueble”. De igual modo, adotando também o argumento da duplicação de direitos de UGO PAPI em *Principii di economia*.

²⁰ Assim se expressa CARNELUTTI (1951, p. 14): “La ragione di tale conflitto è sempre quella limitazione dei beni, che determina pure il conflitto tra diversi interessi di un medesimo uomo”.

²¹ No mesmo sentido CARNELUTTI (1951, p. 16), para quem surge o conflito entre dois interesses quando “la situación favorable a la satisfacción de una necesidad excluye la situación favorable a la satisfacción de una necesidad distinta”. Em igual sentido DÍEZ-PICAZO (1993, p. 11/12) para quem “un conflicto existe cuando, sobre un objeto idéntico, que es un bien de la naturaleza o un bien cultural, apto para satisfacer necesidades o aspiraciones, dos o más personas ocupan posiciones y mantienen posturas que son entre sí antagónicas o incompatibles”. Limitando a existência do conflito ao obstáculo criado pela parte contrária, CALLEJAS; ANTONCICH; GORGET (1965, p. 20), quando afirmam que: “El conflicto se produce, cuando la pretensión extraprosesal (igual a pretensión material) encuentra un obstáculo, para su satisfacción, en el sujeto pasivo”.

faz surgir nenhuma modalidade de conflito. São bens ilimitados quaisquer objetos do mundo interior.

A teoria do conflito de interesses possui cada vez mais defensores, entre os quais cabe destacar DÍEZ-PICAZO (1993, p. 15), para quem: “El derecho es un juicio valorativo sobre la tutela de un interés en conflicto con otro”²². Modernamente esta teoria é a única capaz de fazer frente a uma concepção puramente normativista do direito, que o entende somente como um conjunto de normas previamente estabelecidas²³.

²² Este mesmo autor entende que é possível “pensar que la experiencia jurídica primaria o el fenómeno jurídico primario es, antes que cualquier otra cosa, el conflicto de intereses. (...) El derecho es fundamentalmente un conjunto de experiencias vividas. (...) La experiencia jurídica es, como decía, una concreta experiencia de conflictos de intereses” (DÍEZ-PICAZO, 1993, p. 7/10). Assim também CARNELUTTI (1971, p. 60, nota 24), quando nos diz: “Observo, en cuanto a la historia de mi pensamiento, que desde las primeras tentativas de teoría general he ‘impostado’ el concepto del derecho sobre el conflicto de intereses”. Para ALMAGRO NOSETE (1970, p. 125) a temática do conflito aparece “no como una explicación del proceso (aunque sirva para entenderlo), sino como la ocasión o motivo que justifica el ejercicio del derecho a la jurisdicción”. De acordo com a opinião de BENABENTOS (2001, p. 280), o objeto de conhecimento do direito processual consiste “en la afirmación de la existencia de un conflicto intersubjetivo de trascendencia jurídica ante un órgano jurisdiccional”. Em sentido contrário, BARRIOS DE ANGELIS (2000, p. 17), afirma: “Nuestra tesis teórica consta de dos manifestaciones bien definidas: 1) Ni antes del proceso ni después de la cosa juzgada o de la ejecución (forma de la satisfacción declarativa o constitutiva la primera, forma de la satisfacción ejecutiva, la segunda) existe, en el proceso contencioso, alguna forma de conflicto. 2) El objeto gnoseológico o de conocimiento consiste en que a toda afirmación de una parte contenciosa o de un gestor voluntario sigue, sin que sea necesario que otro sujeto la apoye, una negación (o viceversa, si se trata de una negación inicial); esta segunda manifestación vale tanto para el proceso contencioso – comprendidas sus especies judicial y arbitral – como para el voluntario”.

²³ Com uma severa crítica as diversas teorias do conflito GUASP (1985, p. 26) afirma que: “todas ellas se hallan por fuerza sometidas a una doble y decisiva crítica. De un lado resultan materialmente excesivas al atribuir al proceso una base sustancial más amplia de la que éste realmente exige. De otro lado resultan formalmente insuficientes al no dar explicación adecuada a la figura particular del proceso como construcción específica del ordenamiento jurídico”. A crítica de GUASP, seguida por ALMAGRO NOSETE, somente pode ser aceita se for utilizada a teoria do conflito de interesses unicamente para explicar a função do processo, porque como bem afirma o autor, “lo importante para el proceso no es evidentemente el conflicto, que no resulta necesario que exista, sino la reclamación ante el juez, que puede ir o no ligada con aquél” (GUASP, 1985, p. 27/28). E acrescentamos, de nossa parte, que o processo é um instrumento de realização da justiça ou, melhor ainda, nas palavras de CAPOGRASSI (1938, p. 269), “il processo è vera celebrazione di giustizia”, e não como queria Carnelutti, um instrumento de composição de conflitos. A respeito, afirma acertadamente LOIS ESTÉVEZ (1949, p. 615) que a teoria do conflito de interesse é “mais sociológica que jurídica”. Este ponto de vista em nada contradiz nossa afirmação sobre a teoria do conflito, já que esta se refere ao plano social, enquanto que a ideia de processo se refere ao plano jurisdiccional propriamente dito. Além do mais, o processo pode conter uma determinada realidade social que não seja conflitiva, v.g., separação consensual. Através da teoria do conflito não estamos explicando o que é a jurisdição, como fez Carnelutti, mas sim como surgem e como se desenvolvem os conflitos em sociedade. Esta é a razão pela qual a teoria de Carnelutti com sua visão ‘funcional’ da jurisdição não pode fazer frente ao que os italianos modernamente denominam “funzioni giurisdizionali sostanzialmente modificative”, que, através do juiz, “sanziona o reprime, tra privati, lesioni di diritti o comunque situazioni antiggiuridiche o attua diritti potestativi”, MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*. Torino: Utea, 1985, nº 51, p. 123 e 124, pois aqui tecnicamente não existe uma pretensão resistida. No mesmo sentido de nossa crítica à teoria de

Diante disto, a existência de conflitos dentro de uma sociedade é algo natural, pois existindo necessidades ilimitadas e bens limitados sua aparição é inevitável, salvo se pudermos limitar as necessidades dos homens ou ampliarmos os bens limitados, do contrário o conflito é um produto natural da evolução da sociedade. Pois, o que não é natural nem saudável é a permanência do conflito dentro da sociedade e não sua aparição.

Todo conflito dentro de uma sociedade tem seu aspecto positivo e negativo. O positivo é que dinamiza a sociedade e a faz evoluir, enquanto seu aspecto negativo se concretiza no fato de provocar tensão e gerar insegurança entre seus membros, podendo gerar uma situação violenta no momento de sua composição²⁴. Por essa razão, DÍEZ-PICAZO (1993, p. 12) destaca que, “hay, pues, una cierta exigencia social de solución o, por lo menos, de ordenación de los conflictos”²⁵.

3. DIREITO OBJETIVO

Carnelutti, PEDRAZ PENALVA, *El objeto del proceso civil*. In: *El objeto del Proceso Civil, Cuadernos de Derecho Judicial*. Madrid: CGPJ, 1996, p. 24. De acordo com a opinião de CLÓVIS DO COUTO E SILVA, “a teoria da lide, como pretensão resistida, provém, decerto, da época em que as ações condenatórias eram o gênero por excelência de todas as ações que não fossem declaratórias”. *A teoria da ação em Pontes de Miranda*. In: *Revista Ajuris*, nº 43, p. 73, nota 8. Estas confusões ainda existem na doutrina porque determinados autores não são capazes de entender que “estamos frente a dos aspectos diversos de un único ordenamiento”, como corretamente destaca SERRA DOMÍNGUEZ, *Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción*. In: *Estudios de Derecho Procesal*. Barcelona: Ariel, 1969, p. 158. A este respeito, convém citar a acertada opinião de RAMOS MÉNDEZ segundo a qual: “la controversia es una concepción larvada por el sentimiento de que el proceso surge de la violación del derecho privado. Esto es, se considera objetivamente existente el derecho y como medio para saldar la diversidad de pareceres se establece el proceso. Una vez más el dualismo preside un problema terminológico y de fondo”, *Derecho y proceso*. Barcelona: Bosch, 1978, nº 53, p. 292.

²⁴ Para CARNELUTTI, “el empleo de la violencia para la solución de los conflictos hace difícil, si no imposible, la permanencia de los hombres en sociedad y, con ello, el desenvolvimiento de los intereses que por su naturaleza colectiva requieren esa permanencia”, *Sistema de derecho procesal civil*, op. cit., v. I, p. 17 e 18.

²⁵ Também CARNELUTTI (1971, p. 60, nota 24) fala da exigência social na composição dos conflitos, quando diz: “Desde un principio y por largo tiempo he considerado la composición, y se podría decir también la superación del conflicto, como una exigencia ‘social’ y no también e incluso como una exigencia individual”. A este respeito, afirma corretamente LESSONA (1897, p. 474) que: “Como la guerra, como la criminalidad, la litigiosidad es un fenómeno constante, un fenómeno interior y dañoso como aquéllos, pero que tiene raíces tan profundas en la naturaleza humana y en la organización social, que el Estado debe reglamentar del mejor modo posible, pero no puede pensar en arrancarlo de raíz; si el derecho es inseparable de la sociedad, los litigios son inseparables del derecho”.

Esta exigência social na solução e ordenação dos conflitos vem assegurada no direito objetivo²⁶, que, segundo CHIOVENDA (1960, p. 1), pode ser definido como: “La manifestazione della volontà colletiva generale diretta a regolare l’attività dei cittadini e degli organi pubblici”²⁷. Desta forma é o direito objetivo a base da exigência social na solução e ordenação dos conflitos de interesses²⁸, conseqüentemente todo conflito só pode ser composto, uma vez observado, as regras contidas no ordenamento jurídico, pois a finalidade principal deste é hierarquizar os interesses da sociedade²⁹, e não criar direitos³⁰. Esta finalidade do ordenamento jurídico já foi destacada há muito tempo por DUGUIT (1928, p. 298-299), quando o mesmo afirmou que “le droit objectif, la loi positive qui le

²⁶A expressão, *dereito objetivo* admite muitas definições e historicamente é cenário de múltiplas controvérsias entre os autores. A respeito, *vid.* por todos, a clássica obra de VALLET DE GOYTISOLO “*Las definiciones de la palabra derecho y los múltiples conceptos del mismo*”.

²⁷Ou, como quer IHERING, em sua clássica concepção: “El derecho representa la forma de la ‘garantía de las condiciones de vida de la sociedad’, asegurada por el poder coactivo del derecho” (IHERING, 1978, p. 213), e também significa, segundo o mesmo autor, “un organismo objetivo de la libertad humana” (IHERING, 1998, p. 21). Com um conceito mais geral encontramos JAEGER (1956, p. 40), para quem “il diritto oggettivo como disciplina del comportamento degli uomini, dettata al fine di ottenere che tale comportamento determini o consenta, mediante azioni o almeno mediante la astensione da atti capaci di nuocere, la soddisfazione di interessi di altri soggetti, oppure comuni al primi e ad altri soggetti”; assim como GUASP (1971, p. 7), que o define nestes termos: “Derecho es el conjunto de relaciones entre hombres que una cierta sociedad establece como necesarias”.

²⁸Em sentido mais amplo, CARNELUTTI (1971, p. 20), para quem o direito objetivo em relação à composição dos conflitos de interesses é não somente a base, mas também o fim do direito. A necessidade do direito objetivo para a sociedade pode ser justificada, nas palavras de ROUSSEAU (1982, p. 7), na medida em que “*toda sociedad sin leyes o sin jefes, toda unión formada o mantenida por azar debe, necesariamente, degenerar en querellas y disensiones en cuanto empiecen a cambiar las circunstancias*”.

²⁹Desde a perspectiva da hierarquização dos interesses em sociedade, devemos mencionar, ainda que brevemente, por sua originalidade, a tese desenvolvida por LOIS ESTÉVEZ (1947, p. 59), para quem: “‘Forma’ es el resultado de proteger la exteriorización de un estado de hecho. A este estado de hecho se denomina, por eso, ‘equivalente jurídico’, porque en la vida social vale como si fuera de Derecho”. Por essa razão, “el obstáculo que interfiere la pretensión es un equivalente jurídico. El proceso se transforma así en un medio para la jerarquización de los equivalentes jurídicos” (LOIS ESTÉVEZ 1947, p. 625). Em sentido contrário, KELSEN (1973, p. 168/169), quando afirma que o ordenamento jurídico, por ser um marco aberto a varias possibilidades, não hierarquiza os interesses em sociedade. Para o autor, “la necesidad de una ‘interpretación’ resulta precisamente del hecho de que la norma o el sistema de normas por interpretar es un marco abierto a varias posibilidades y no decide, entre los intereses en juego, cuál es el que tiene mayor valor”.

³⁰De igual sentido DÍEZ-PICAZO (1993, p. 50), quando destaca que: “Las estimativas o juicios de valor son proposiciones sobre la bondad, la conveniencia o la utilidad, y sobre su respectiva jerarquía. En sí mismos considerados, estos juicios de valor no establecen, por lo menos de una manera directa, ni una obligación ni una prohibición, ni tampoco una autorización o un derecho. Se limitan a fundar tal consecuencia, determinando el carácter positivo, negativo o neutro de una acción o situación dada, desde el punto de vista del valor de que se trate. Parece claro que toda norma jurídica encuentra su raíz última en un juicio de valor, y que el conjunto de las normas jurídicas supone un conjunto de juicios de valor más o menos ordenado en relación con su respectiva jerarquía”.

constate ou le met en œuvre est une règle générale, abstraite; en réalité, cette règle prise en elle-même ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit”.

4. DUPLA FUNÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO

Esta hierarquia dos interesses em sociedade realizada essencialmente pelo direito objetivo apresenta uma dupla função. Esta dupla função do ordenamento jurídico pode ser observada, segundo CASTANHEIRA NEVES (1976, p. 16/17, nota 14), a partir da seguinte pergunta:

Se a função prescritiva e reguladora do direito se caracteriza por uma intenção directamente orientadora e promotora da acção social, ou antes, por uma intenção directamente voltada para a resolução de conflitos sociais e, portanto, só indirectamente actuando como critério de conduta. Neste último caso, pode dizer-se que o direito é visto essencialmente na perspectiva do “processo”.

4.1. FUNÇÃO PSICOLÓGICA

A primeira função do ordenamento jurídico, que denomino *psicológica*, consiste na actividade através da qual o Estado hierarquiza os interesses das pessoas em sociedade, permitindo que estas cumpram voluntariamente com suas obrigações, na medida em que conhecendo esta hierarquia elas possam adequar sua conduta a estes valores, é a ‘*Orientierungsgewissheit*’ (certeza de orientação)³¹, que favorece a “adesão espontânea”

³¹ De igual modo, CICERÓN (2000, p. 71), quando afirma que a lei é “la razón fundamental, ínsita en la naturaleza, que ordena lo que hay que hacer y prohíbe lo contrario. Tal razón, una vez que se concreta y afirma en la mente humana, es la ley”. A este respeito, HENKEL (1968, p. 547) destaca que: “Dentro del Derecho establecido, la idea de la seguridad jurídica exige ‘certidumbre jurídica’, entendida ésta como claridad y univoquidad y, en consecuencia, cognoscibilidad libre de dudas del contenido jurídico. Considerado desde el sujeto sometido al Derecho, se puede llamar a la certidumbre de contenido del Derecho <seguridad de orientación>. El sujeto quiere saber cómo ha de comportarse según las exigencias del Derecho en determinadas relaciones sociales o situaciones de la vida y qué comportamiento puede esperar o pretender de los otros; con otras palabras: qué hechos y obligaciones existen para él y con que consecuencias jurídicas de su comportamiento tiene que contar. (...). También es evidente, sin más, que la certidumbre jurídica es la que más favorece la observancia voluntaria de las normas jurídicas”. No mesmo sentido, KELSEN (1974, p. 195), quando ao tratar da efetividade do ordenamento jurídico, disse: “Este orden es eficaz en la medida en que los sujetos de derecho son influidos en su conducta por el conocimiento que tienen de las normas a las cuales están sometidos”; MERRYMAN (1994, p. 97), quando se refere a importância da certeza legal para as pessoas em sociedade diz que “los individuos deben conocer la naturaleza de sus derechos y obligaciones y deben ser capaces de planear sus acciones con alguna confianza acerca de las consecuencias legales”; CASTANHEIRA NEVES (1976, p. 15/16), que denomina esta função de “primária e prescritiva”. Según el

(BOBBIO, 1996, p. 126)³², e cria nas pessoas o “hábito geral de obediência” (HART, 1980, p. 30)³³. Porém, este modelo de conduta, criado através da hierarquia de interesses da

autor, “na função primária e prescritiva vemos o direito não só como ‘princípio de acção’, mas ainda como ‘critério de sanção’. É princípio ou critério de acção, porque é fundamento, norma ou critério da nossa conduta, e isto na medida em que, quer impondo os sentidos e as intenções de um comportamento social válido ou legítimo, quer ajuizando sobre esse comportamento em termos de justiça ou injustiça, de validade ou invalidade, de licitude ou ilicitude, é decerto condição e determinante da nossa acção social, a qual justamente julga (avalia) e se propõe orientar no sentido da realização dos valores ou validade que pressupõe e fundamentam as suas intenções normativas”; e PÉREZ LUÑO, quem distingue, de maneira correta, duas acepções básicas do termo seguridade jurídica. A primeira responde ao que o autor denomina de seguridade jurídica ‘*stricto sensu*’ e “se manifiesta como una exigencia ‘objetiva’ de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones” (PÉREZ LUÑO, 1994, p. 29); a segunda, representa sua “faceta ‘subjetiva’, se presenta como ‘certeza del derecho’, es decir, como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Para ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. Gracias a esa información, realizada por los adecuados medios de publicidad, el sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento los destinatarios del Derecho pueden organizar su conducta presente y programar expectativas para su acción jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad” (PÉREZ LUÑO, 1994, p. 30); e MIGUEL REALE (1969, p. 339/340), para quem “não existe possibilidade de ‘comportamento social’ sem norma ou pauta que não lhe corresponda”. Adota a mesma idéia, porém desde um ponto de vista distinto, uma vez que realiza um conceito de certeza jurídica, contrapondo-o a um conceito historicamente relativo desta, MASSIMO CORSALE (1970, p. 58), quando afirma que, “al di là dei suoi aspetti meramente ideologici, la certezza come sicurezza, come univocità dell’ordinamento e come prevedibilità rappresenta, in ultima analisi, un elemento costitutivo del concetto stesso di diritto, un elemento immanente alla sua nozione. Ma essa non può essere cercata né perseguita con gli strumenti tradizionali della legge generale e astratta, del giudice <bocca della legge>, dell’amministrazione ispirantesi a un principio di legalità inteso come rigorosa osservanza della norma scritta”. Sem lugar a dúvida, para que esta ‘certeza de orientação’ seja eficaz é imprescindível, segundo ENGISCH (1968, p. 200), uma diversidade de exigências, entre as quais cabe citar: “el derecho debe ser conocido, debe ser técnicamente acertado, p. ej., debe ser claro, preciso y «practicable», debe limitar sus pretensiones a las posibilidades humanas, y además debe tener en cuenta como un hecho de experiencia la humana fragilidad – y sobre ello se piensa precisamente cuando se exige su realismo -, debe considerar los impulsos humanos reales opuestos y contrarios a los imperativos normativos, que por lo demás pueden pertenecer enteramente a la esfera moral”.

³² De igual modo, SANTO TOMÁS (1956, p. 165), quando afirma que: “Los hombres bien dispuestos son inducidos a la virtud por medio de consejos, voluntariamente, mejor que por medio de la coacción; pero hay algunos mal dispuestos, que no se inclinan a la virtud si no son coaccionados”, pois, incluindo estes ‘protervos’, “finalmente, ellos mismos, por la costumbre, vendrán a hacer voluntariamente lo que en un principio hacían por miedo, y llegarán a ser virtuosos”; LOPEZ DE OÑATE (1955, p. 185), ao dizer: “Non potrebbe non essere così, perchè ogni diritto è produzione ed espressione della società per la quale è vigente, in un dato momento della sua storia: e quindi sempre in quella società deve esservi rispondenza tra ordinamento e convinzione giuridica; potrà questa rispondenza essere più o meno accentuata, ma non si può concepire che al posto di essa vi sia, invece, una totale non rispondenza”; ALF ROSS (1997, p. 82), para quem, “La mayor parte de las personas obedecen el derecho no sólo por temor a la policía y a las sanciones sociales extrajurídicas (pérdida de la reputación, de la confianza, etc.), sino también por respeto desinteresado al derecho. (...) Este componente de motivación desinteresada, de naturaleza ideológica, a menudo es descripto como conciencia moral producida por la observancia tradicional del orden jurídico”; DABIN (1955, p. 47), para quem, “de ordinario la obediencia al derecho tiene lugar de un modo espontáneo, sin necesidad de la coacción, ya que no siempre con alegría”. Com razão BOBBIO (1996, p. 128) destaca que: “es evidente que la adhesión espontánea acompaña la formación y la perdurabilidad de un ordenamiento jurídico, pero no lo caracteriza. Para KANT (1999, p. 17), a ‘legislación jurídica’ só pode exigir do agente legalidade e não moralidade, pois “si exigen también que ellas mismas (las leyes) deban ser los fundamentos de determinación

sociedade, não seria completo se não tiver neste mesmo ordenamento jurídico, um mecanismo capaz de tornar efetiva esta própria hierarquia, independentemente da vontade das pessoas, porque, de acordo com DEL VECCHIO (1969, p. 358), “*el Derecho es por su naturaleza físicamente violable*”, e por tanto, deve impor-se à vontade concreta das

de las acciones, entonces son ‘éticas’, y se dice, por tanto: que la coincidencia con las primeras (jurídicas) es la ‘legalidad’, la coincidencia con las segundas (éticas), la ‘moralidad’ de la acción”. Sendo assim, “a la mera concordancia o discrepancia de una acción con la ley, sin tener en cuenta los móviles de la misma, se le llama la ‘legalidad’ (conformidad con la ley), pero a aquella en la que la idea del deber según la ley es a la vez el móvil de la acción, se le llama la moralidad (eticidad) de la misma” (KANT, 1999, p. 24). Neste último caso se encontra o cidadão que se sente moralmente impelido a cumprir uma lei. Aqui, confluem dois modos de sanção, a jurídica, já que se vê externamente coagido, e a moral, posto que também se vê internamente coagido desde sua própria vontade legisladora. Esta adesão espontânea se justificaria, nas palavras de ARISTÓTELES (2000, p. 294/295), porque “en general, la pasión parece ceder no al argumento sino a la fuerza”, puesto que “la mayor parte de los hombres obedecen más a la necesidad que a la razón, y a los castigos más que a la bondad”, pois é natural nestes, “obedecer no por pudor, sino por miedo, y abstenerse de lo que es vil no por vergüenza, sino por temor al castigo”. De igual modo HERÓDOTO (2000, p. 144), quando, o mesmo descreve a resposta dada por Demarato ao rei Xerxes: “Pues, pese a ser libres (los espartanos), no son libres del todo, ya que rige sus destinos un supremo dueño, la ley, a la que, en su fuero interno, temen mucho más, incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti”. No mesmo sentido, THOMASIU (1994, p. 216) justifica a adesão espontânea com base na força, pois: “La obligación que corresponde al derecho siempre es externa, temiendo la coacción de otros hombres”; SANTO TOMÁS (1956, p. 75), para quem “la ley induce a sumisión mediante el temor del castigo; por eso el castigar es un efecto propio de la ley”, e também mais adiante quando disse: “Pues esta disciplina que obliga con el temor al castigo es la disciplina de las leyes” (SANTO TOMÁS, 1956, p. 165). De igual modo CARNELUTTI (1943, p. 112) confessa que: “la mia esperienza m’induce a credere che molto più della paura delle sanzioni opera in favore dell’obbedienza il consenso dell’obbligato, cioè il suo giudizio favorevole alla giustizia della legge”; e DABIN (1955, p. 48) destaca que “el temor a la sanción figura entre los motivos más eficaces de la obediencia a las leyes, bien como estimulante en relación con las leyes que mandan algo, bien como fuerza de inhibición en las leyes que prohíben”. Para um estudo mais detalhado do conceito de lei, desde sua importância e significado constitucional até suas transformações atuais, vid. por todos, CABO MARTÍN na obra *Sobre el concepto de ley*.

³³ Para THON (1951, p. 15/16), este hábito geral de obediência nasce “della forza ideale, che il volere della società esercita su ognuno di coloro che ci vivono. Anche se nessuna conseguenza giuridica sia legata alla trasgressione della norma, tuttavia il solo fatto della sua esistenza è spesso praticamente d’instimabile valore”. De acordo com MONTESQUIEU (1988, p. 61), “el pueblo romano poseía tan gran probidad que, con frecuencia, el legislador sólo tenía que mostrar el bien para que lo siguiera. Parecía que en lugar de ordenanzas bastaba con dar consejos”. Nesta ordem de idéias, HENKEL (1968, p. 172), quando afirma: “De la conformidad con el Derecho cuida ya, sobre la base más amplia, el mencionado instinto de imitación, y, además, el instinto de sometimiento encerrado en la naturaleza social del hombre, así como la tendencia, dirigida por la razón, de no apartarse de los modelos de comportamiento observados en la Sociedad para no entrar en conflicto con el grupo estamental o profesional o con la Sociedad como totalidad. En todo ello entra en juego, además, otro efecto profundo del Derecho: en cuanto que el hombre que creció dentro de la Sociedad – e incluso el adulto que posteriormente se integró en ella – es educado en una convicción jurídica por diversas y continuas influencias, de tal forma que con ello adquiere una ‘actitud’ que determina su actuación cotidiana en la vida”. De acordo com a tese do direito natural em sentido lato, segundo nos informa FERNÁNDEZ-GALIANO e CASTRO CID (1993, p. 390), “los hombres vienen obligados a realizar determinadas conductas y a abstenerse de ciertos comportamientos porque así lo ordenan unas normas no sancionadas por legislador humano alguno, sino procedentes de un conjunto de realidades en cuyo marco está inscrita la convivencia social: desde la naturaleza metafísica del hombre hasta las circunstancias meramente físicas, pasando por los factores sociológicos, psicológicos, etc.”.

peessoas. Segundo HENKEL (1968, p. 162), esta facultade de impor-se é um “*imprescindible ‘presupuesto de validez del Derecho’*”³⁴. O mecanismo criado pelo ordenamento jurídico para tornar efetiva a hierarquia dos interesses em sociedade, influenciando na vontade das pessoas³⁵, se denomina sanção³⁶, que, de acordo com CASTANHEIRA

³⁴ Com razão o autor acrescenta que: “Si le falta, no puede pretender vigencia como derecho positivo. La facultad de imponerse del Derecho, como pretensión, es sinónima, absolutamente, con su ‘validez normativa’; la imposición general fáctica de Derecho, sinónima de su ‘validez fáctica’” (HENKEL, 1969, p. 162). Para DABIN (1955, p. 32), o poder que acompanha o direito é “*una condición no sólo de eficacia o de validez, sino incluso de la existencia del derecho*”.

³⁵ A razão pela qual o ordenamento jurídico necessita de um mecanismo capaz de assegurar a realização dos interesses em sociedade, independentemente da vontade das pessoas, estaria justificada, segundo KELSEN (1973, p. 27), porque “al atribuir una sanción a una conducta de este tipo, la ley obliga a los hombres a ser cuidadosos, a fin de que efectos normalmente perjudiciales de su conducta puedan ser evitados”. Por isso, afirma o autor, “el fin de esta amenaza coactiva, es provocar una conducta de los hombres, que haga innecesaria la coacción” (KELSEN, 1927, p. 41).

³⁶ Utilizamos o termo ‘*sanção*’ em seu sentido mais amplo para incluir nele não só as consequências desagradáveis da inobservância das normas, senão também as consequências agradáveis da observância, ademais das sanções preventivas. No primeiro caso estamos diante das sanções que a doutrina sugere chamar *negativas*, por tratar-se, segundo BOBBIO (1996, p. 119), de uma “*respuesta a la violación*”, e representam a função *repressiva* do ordenamento jurídico, como bem demonstram ANGELO DE MATTIA em *Merito e ricompensa*; CARNELUTTI em *Teoria generale del diritto* (p. 28); BOBBIO em *Contribución a la teoría del derecho*, (p. 371, especialmente p. 377), *Sulla funzione promozionale del diritto* (p. 1313, principalmente nos nº 2 y 4); e também na *Teoría general del derecho* (p. 118); KANT em *La metafísica de las costumbres* e CASTANHEIRA NEVES em *Curso de introdução ao estudo do direito* (p. 23). Porém, esta função repressiva do ordenamento jurídico como resposta a uma violação não está diretamente relacionada com o ilícito imputável à uma pessoa, pois, como observa MINOLI (1950, p. 60/61), a sanção pode ser entendida “*non, rigorosamente, come reazione all’illecito vero e proprio, imputabile ad una persona determinata, ma come reazione ad una situazione di fatto antiggiuridica, che il diritto intende sia rimossa (almeno, ove ricorrano certi presupposti: ad es. la domanda di un interessato) anche se non è imputabile a titolo di ‘illecito’, a nessuno (si pensi ad un contratto annullabile per errore o rescindibile per sopravvenuta onerosità)*”. No segundo, caso nos encontramos com as sanções *positivas* que servem, segundo CARNELUTTI (1958, p. 28), para garantir o ordenamento jurídico “*creando a chi sia tentato di fare del male una situazione di ‘impossibilità’ o quanto meno di ‘difficoltà fisica’ a farlo, oppure una situazione di ‘convenienza economica a non farlo’*”, e representam a função *promocional* do ordenamento jurídico, como bem demonstram ANGELO DE MATTIA em *Merito e ricompensa* (p. 613 e ss); BOBBIO em *Sulla funzione promozionale del diritto*, principalmente págs. 1320 e ss; *Contribución a la teoría del derecho*, nas págs., 373 e ss; CARNELUTTI em *Teoria generale del diritto*, nas págs. 27 e ss; KANT em *La metafísica de las costumbres*, na pág. 35 (en la edición del original alemán [VI, 227]); y CASTANHEIRA NEVES em *Curso de introdução ao estudo do direito*, nas págs. 23 y ss. Esta função promocional do ordenamento jurídico se dá através do expediente da assinatura de um *prêmio (praemium)* (que se divide, segundo ANGELO DE MATTIA [1937, p. 621] em “*ritenzioni, compensi e premi*”) a um comportamento conforme a norma positiva, v. gr., quando o obrigado paga de uma só vez o imposto devido obtém como prêmio um desconto sobre o valor total do imposto. A respeito, afirma acertadamente ANGELO DE MATTIA (1937, p. 614), que as sanções de premiar, é igual que as sanções represivas, possuem dois elementos: “*un elemento oggettivo: il vantaggio, e un elemento soggettivo: il merito*”. De acordo com a opinião de BOBBIO (1969, p. 1314), esta *función promocional* do ordenamento jurídico tende hoje a ampliar-se, uma vez que traz em si “*nuove tecniche di controllo sociale, che caratterizzano l’azione dello Stato sociale dei nostri tempi e la distinguono profondamente da quella dello Stato liberale classico: l’impiego sempre più diffuso delle tecniche di incoraggiamento in aggiunta, o in sostituzione di, quelle tradizionali di scoraggiamento*”. Para uma crítica ao “*Estado social, también*

NEVES (1976, p. 29/30), é “o modo juridicamente adequando de converter a intenção normativa em efeitos práticos ou de garantir aos efeitos normativos a sua eficácia prática”³⁷.

denominado ‘promocional’”, vid. por todos, CAPPELLETTI, *Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas*, em *Repro*, nº 65, págs. 136 y ss. No ordenamento jurídico, estas duas modalidades de sanções funcionam, de acordo com KANT (1999, p. 35), que foi o primeiro autor a desenvolver, da seguinte maneira: “*Es ‘meritorio’ (meritum) lo que alguien hace ‘de más’ conforme al deber en comparación con aquello a que la ley puede obligarle; lo que hace sólo conforme a esta última, es ‘debido’ (debitum); por último, lo que hace ‘de menos’ en comparación con lo que la última exige, es ‘delito’ moral (demeritum). El efecto ‘jurídico’ de un delito es la ‘pena’ (poena); el de un acto meritorio, la ‘recompensa’ (praemium) (supuesto que ésta, prometida en la ley, fue la causa de la acción); la adecuación de la conducta a lo debido carece de efecto jurídico*”. De igual modo, ANGELO DE MATTIA (1937, p. 615), quando afirma: “*Si potrebbe dire figuratamente: il diritto impone all’individuo una serie di atti obbligatori, ed è la serie degli atti dovuti, i quali tracciano una linea mediana. Se l’individuo, volontariamente, si tiene al di sotto di questo limite, cade nell’atto illecito e va incontro alle sanzioni punitive; se, al contrario, si tiene volontariamente al di sopra, entra nella zona degli atti meritori, ai quali si accompagnano le sanzioni ricompensative*”. Para GARCÍA MÁYNEZ (1996, p. 313), o termo ‘sanção’ deve reservar-se para o “caso de las consecuencias jurídicas represivas. En cuanto al premio, estimamos que debe ser visto como una especie dentro del género de las medidas jurídicas”. Em sentido contrário, entendendo que o prêmio não é uma sanção, SANTO TOMÁS (1956, p. 76), destaca que: “*También el premiar puede hacerlo cualquiera. Pero únicamente el administrador de la ley, en cuyo nombre se impone la pena, puede castigar. Por eso el premiar no se encuentra entre los actos de la ley, y sí sólo el castigar*”.

³⁷ A respeito, afirma acertadamente este autor: “*Com isto não dizemos que o direito é ‘objecto’ da sanção, que é ‘sancionada’, e sim que a sanção é a dimensão, intenção e conteúdo do direito. O que não implica que todas as normas jurídicas, individualmente consideradas, hajam de ter sanção*” (CASTANHEIRA NEVES, 1976, p. 22, nota 22). Para DUGUIT (1928, p. 89), toda norma jurídica traz em si uma sanção, já que, “*en réalité, il ne peut pas y avoir de loi sans sanction*”. Para o autor, toda regra jurídica é “*une règle édictée ‘sous une sanction sociale’*” (DUGUIT, 1928, p. 208), na medida em que “*si l’on fait un acte conforme à la loi, laquelle est par définition une règle sociale, cet acte est par là même un acte social, il a une valeur sociale et socialement reconnue; cette reconnaissance sociale de la valeur sociale de l’acte conforme à la loi constitue la sanction même de la loi. Par contre, l’acte contraire à la loi sera nécessairement un acte antisocial, sans valeur sociale, et par conséquent entraînera forcément une réaction sociale qui sera la sanction de la loi*” (DUGUIT, 1928, p. 202). De igual modo, KELSEN (1952, p. 63), para quem o ato legislativo que não enlace uma sanção à conduta oposta “*no es una norma jurídica; es un deseo del legislador sin importancia jurídica, un contenido jurídicamente indiferente de una ley*”. Para nós, a intensidade e a sanção é um elemento fundamental para a eficácia de uma norma jurídica, porque, de acordo com CALSAMIGLIA (1988, p. 329), “*a veces las normas incentivan al incumplimiento del derecho porque los perjuicios de la sanción son inferiores a los beneficios que se siguen de su violación*”. Assim mesmo, CICERÓN (2000, p. 95), quando critica aqueles que defendem uma justiça baseada no interesse, pois, de acordo com ele, se a justiça pudera “*medirse por el interés, el que calcula que le ha de resultar ventajoso, despreciará las leyes y las quebrantará, si le es posible*”. Em sentido contrário, MONTESQUIEU (1988, p. 61), ao dizer que: “*La experiencia nos pone de relieve que, en los países donde las penas son leves, éstas impresionan el espíritu del ciudadano, del mismo modo que las graves en otros lugares*”. Em sentido contrário, entendendo que a sanção não é um elemento essencial para o direito, entre outros autores, encontramos GARCÍA MÁYNEZ (1996, p. 295/296), para quem a sanção tem caráter secundário, pois, “*el deber cuya inobservancia determina la existencia de la obligación oficial de sancionar, tiene, naturalmente, carácter primario. La sanción es, en cambio, consecuencia secundaria*”. De igual modo, THON (1951, p. 16) afirma: “*La coazione non è affatto un elemento essenziale nel concetto del diritto*”; e ALLORIO, que aporta um novo ataque ao conceito de sanção, porém em uma direção completamente nova, pois, o autor enfoca o problema não desde a perspectiva de saber se a sanção é um elemento que compõe o ordenamento jurídico, senão desde a perspectiva da

4.2. FUNÇÃO JUDICIAL

A segunda função do ordenamento jurídico, que denomino *judicial*, consiste na função, através da qual, a hierarquia dos interesses em sociedade serve de diretriz ao juiz em sua tarefa de aplicar os valores que anteriormente essa sociedade estabeleceu como sendo essenciais³⁸. Por isso afirma ARISTÓTELES (2000, p. 140) que “*aquellos que discuten recurren al juez, y el acudir al juez es acudir a la justicia, porque el juez quiere ser como una personificación de la justicia*”, na medida em que ele juiz utiliza os valores do que é socialmente justo para criar o direito no caso concreto.

Na vida moderna dos Estados (principalmente nos países da civil law), onde ainda se faz presente o Estado Social de Direito, se manifesta uma imperiosa necessidade de normas jurídicas, através das quais as pessoas adquirem confiança na proteção de seus interesses, e essa confiança produz uma segurança que é base da vida em sociedade³⁹, pois segundo esclarece HECK (1999, p. 28), “*lo necesario es tener seguridad y evitar conflictos*”, segurança que por sua vez faz com que apareça a paz⁴⁰.

REFERÊNCIAS

natureza mesma da sanção como um conceito juridicamente consistente. Para o autor: “*Che valore ha dunque la ‘sanzione’ per siffatte norme? Non ha certo il valore di elemento intrinseco al congegno della norma, bensí semplicemente quello di contenuto delle norme stesse*” (ALLORIO, 1956, p. 16), deste modo, a “*nozione di ‘sanzione’, che del resto non considero una nozione giuridica rigorosa, anzi neppure una nozione corretta*” (ALLORIO, 1956, p. 1). Para ALLORIO (1958, p. 35), portanto, o “*concepto de la sanción, lejos de poseer autonomía, y tanto más de perfilarse como extremo esencial de la norma jurídica, se manifiesta así perfectamente reducible al normal mecanismo de la norma, entendida como juicio sobre comportamientos humanos*”. A posição do autor, que é extremamente fecunda e ao mesmo tempo completa, não pode ser reproduzida aqui de maneira completa, razão pela qual remetemos o leitor ao escrito original. Esta crítica de Allorio foi acolhida por BOBBIO em *Teoría general del derecho*, vide págs. 138 y 139. Para um estudo mais detalhado das normas jurídicas sem sanção, vid. por todos, BOBBIO, *Teoría general del derecho* (p. 129); y CASTANHEIRA NEVES, *Curso de introdução ao estudo do direito* (p. 23 y ss).

³⁸ Assim mesmo RAMOS MÉNDEZ (1999, p. 300), quando disse: “El juez se enfrenta a la norma jurídica también como punto de referencia obligado en nuestra experiencia codificada”.

³⁹ Para aprofundar o estudo da seguridade jurídica e sua função dentro do desenvolvimento da sociedade, vid. por todos, HENKEL, *Introducción a la filosofía del derecho* (p. 544 e ss); e PÉREZ LUÑO, *La seguridad jurídica*, principalmente cap. I, nº 1, 2 e 3, cap. II, nº 2, 3 e 4, e cap. III, nº 2, 3, 4 e 8.

⁴⁰ Essa paz em sociedade deve ser entendida desde dois pontos de vista diferentes, segundo as palavras de GUASP (1996, p. 167): “La paz social, traducida al fundamento del derecho, es subjetivamente seguridad, objetivamente certeza”. Para PONTES DE MIRANDA (1972, p. 235), a “‘paz’, mais do que ‘revide’, é a razão da Justiça”.

ALF ROSS. **Sobre el derecho y la justicia**. Trad. por Genaro R. Carrió. Buenos Aires: Eudeba, 1997, 2ª ed.

ALLORIO. **El ordenamiento jurídico en el prisma de la declaración judicial**, (traducción de Santiago Sentís Melendo), Edit: Ejea, Buenos Aires, 1958.

ALMAGRO NOSETE. **El “libre acceso” como derecho a la jurisdicción**. In: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, v. XIV, 1970.

ANGELO DE MATTIA, **Merito e ricompensa**, en Riv. Int. Fil. Dir., año XVII, fasc. VI, 1937.

ARISTÓTELES. **Ética Nicomáquea**. Trad. por Julio Pallí Bonet. Madrid: Gredos, 2000.

ARTURO ROCCO. **L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale**. en Opere Giuridiche, Edit: Foro Italiano, Roma, 1932, vol. I.

BARRIOS DE ANGELIS. **Muerte y resurrección del conflicto**. In: Revista de Derecho Procesal, 2000.

BENABENTOS. **Teoría general unitaria del derecho procesal**. Rosario: Juris, 2001.

BENTHAM. **Principios de legislación, en Tratados de Legislación Civil y Penal**, (traducción de Magdalena Rodríguez Gil). Edit: Nacional, Madrid, 1981.

BOBBIO, **Teoría general del derecho**. Trad. por Eduardo Rozo Acuña. Madrid: Debate, 1996.

BOBBIO. **Sulla funzione promozionale del diritto**, en Rev. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969.

BODIN. **Principios de ciencia econômica**, (traducción de Luis de Garay). Edit: Jus, México, 1946.

BRESCIANI-TURRONI. **Corso di economia política**. Edit: Giuffrè, Milano, 1953, v. I.

CALLEJAS; ANTONCICH; GORGET. **Nociones de derecho procesal**. Santiago: Jurídica de Chile, 1965.

CALSAMIGLIA, **Justicia, eficiencia y derecho**. In: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, n° 1, 1988.

CARNELUTTI. **Derecho y proceso**. Trad. por Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ejea, 1971.

CARNELUTTI. **L'esperienza del diritto**. In: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1943.

CARNELUTTI. **Nuevas reflexiones sobre el juicio jurídico**. en Rev. Der. Proc., 1957.

CARNELUTTI. **Sistema de derecho procesal civil**, (traducción Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo). Edit: Uthea, Buenos Aires, 1944, v. I.

CARNELUTTI. **Teoria generale del diritto**. Foro Italiano: Roma, 1951, 3ª ed.

CESARINI-SFORZA. **Filosofía del derecho**. (traducción de Marcelo Cheret), Edit: Ejea, Buenos Aires, 1961.

CICERÓN. **Las leyes**, (traducción de Alvaro D'Ors), Edit: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, 3ª ed.

COSCIANI, **Elementi di economia política**. Padova: Cedam, 1965, 8ª ed.

DÍEZ-PICAZO. **Experiencias jurídicas y teoría del derecho**. Barcelona: Ariel, 1993, 3ª ed.

DUE. **Análisis económico**. (traducción de Enrique Silberstein). Eudeba: Buenos Aires, 1967.

ENGISCH. **La idea de concreción en el derecho y en la ciencia jurídica actuales**. Trad. por Juan José Gil Cremades. Pamplona: Universidad de Navarra, 1968.

ESQUILO. **Agamenón, en Tragedias**, (traducción de Bernardo Perea Morales). Edit: Gredos, Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ-GALIANO e CASTRO CID. **Lecciones de teoría del derecho y derecho natural**. Madrid: Universitas, 1999, 3ª ed.

GARCÍA MÁYNEZ, **Positivism jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo**. México: Fontamara, 1996, 2ª ed.

GUASP. **Estudios Jurídicos**. Cívitas: Madrid, 1996.

GUASP. **La pretensión procesal**. Cívitas: Madrid, 1985, 2ª ed.

HART, **El concepto de derecho**. Trad. por Genaro R. Carrió. México: Editora Nacional, 1980, 2ª ed.

HEGEL. **Filosofía del derecho**. Trad. por Angélica Mendoza de Montero. México: Juan Pablos, 1998.

- IHERING. **El espíritu del derecho romano**. Trad. por Enrique Príncipe y Satorres. Granada: Comares, 1998.
- IHERING. **El fin en el derecho**. Buenos Aires: Heliasta, 1978.
- JAEGER. **Corso di diritto processuale civile**. Edit: La Goliardica, Milano, 1956, 2ª ed.
- JELLINEK. **Sistema dei diritti pubblici subbietivi**. Tradução: Gaetano Vitagliano. Società Editrice Libreria: Milano, 1912.
- KALINOWSKI. **Logique et philosophie du droit subjectif**, en Archives de Philosophie du Droit, n°9, Paris, 1964.
- KANT. **Crítica de la razón práctica**, (traducción de Roberto Rodríguez Aramayo), Edit: Alianza, Madrid, 2000.
- KANT. **La metafísica de las costumbres**. Tradução: Adela Cortina Orts e Jesús Conill Sancho. Madrid: Tecnos, 1999, 3ª ed.
- KAUFMANN. **La filosofía del derecho en la posmodernidad**, (traducción de Luis Villar Borda). Edit: Temis, Bogotá, 1998.
- KELSEN. **Introducción a la teoría pura del derecho**. Trad. por Emilio O. Rabasa. México: Nacional, 1974.
- KELSEN. **Problemas escogidos de la teoría pura del derecho**, (traducción de Carlos Cossio), Edit: Guillermo Kraft Ltda, Buenos Aires, 1952.
- KELSEN. **Teoría pura del derecho**. Trad. por Moisés Nilve. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), 1973.
- LEIBNIZ. **La giustizia**. Tradução: Alessandro Baratta, Milano: Giuffrè, 1967.
- LEONARDO DA VINCI. **Cuadernos de notas**, (traducción José Luis Velaz). Edit: Edimat, Madrid, 1999.
- LESSONA. **Los deberes sociales del derecho procesal civil**, en Rev. Gen. Leg. y Jur., t. 91, 1897.
- LESSONA. **Los deberes sociales del derecho procesal civil**. In: Revista General de Legislación y Jurisprudencia, t. 91, 1897.
- LOIS ESTÉVEZ. **Problemas do objeto do processo en nuestro sistema legal**, en Anuario de Derecho Civil, 1955, t. VIII, fasc. I.

- LOIS ESTÉVEZ. **Proceso y forma**. Santiago de Compostela: Porto, 1947.
- LOPEZ DE OÑATE. **Compendio di filosofia del diritto**. Milano: Giuffrè, 1955.
- MASSIMO CORSALE. **La certeza del diritto**. Milano: Guiffrè, 1970.
- MCCORMICK; B.J.; KITCHIN, P.D.; MARSHALL, G.P.; SAMPSON, A. A.;
SEDGWICK, R. **Introducción a la economía**, (traducción de Miguel Paredes). Alianza:
Madrid, 1965, vol.1.
- MIGUEL REALE. **Filosofia do direito**. São Paulo: Saraiva, 1969, 5ª ed.
- MONTESQUIEU. **Del espíritu de las leyes**. Trad. por Mercedes Blázquez e Pedro de
Véga. Madrid: Tecnos, 1988, 4ª ed.
- NIETZSCHE. **El viajero y su sombra**, en Obras Inmortales. Edicomunicación: Barcelona,
2000.
- PAOLO GROSSI. **El orden jurídico medieval**. (traducción de Francisco Tomás y Valiente
y Clara Álvarez), Marcial Pons: Madrid, 1996.
- PONTES DE MIRANDA. **Tratado das ações**. São Paulo: RT, 1972, 2ª ed.
- RADBRUCH. **Filosofía del derecho**. (s/t), Edit: Comares, Granada, 1999, 4ª ed.
- RAMOS MÉNDEZ. **Derecho y proceso**. Barcelona: Bosch, 1978.
- RAMOS MÉNDEZ. **El sistema procesal español**. Barcelona: Bosch, 1999.
- ROUSSEAU. **Extracto del proyecto de paz perpetua del Sr. Abate de Saint-Pierre**. In:
Escritos sobre a Paz e a Guerra. Trad. por Margarita Moran. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1982.
- SANTO TOMÁS. **Suma teológica**. Tradução: Fr. Carlos Soria. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos, 1956.
- SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da
jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses co:mo gênese do Direito.
Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.
- SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da
jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses co:mo gênese do Direito.
Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SCHOPENHAUER. **Parerga e Paralipomena**, en los Pensadores–Schopenhauer. Edit: Nova Cultural, 1988.

SÉNECA. **Epístolas morales a Lucilio**, (traducción de Ismael Roca Meliá). Edit: Gredos, Madrid, 2001.

SERGIO COSTA. *Decisione – giudizio – libertà*, en Riv. Int. Fil. Dir., 1968.

SERRA DOMÍNGUEZ, **Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción**. In: Estudios de Derecho Procesal. Barcelona: Ariel, 1969.

SICHES, Recaséns. **Tratado general de filosofía del derecho**. Edit: Porrúa, México, 1975, 5ª ed.

THOMASIIUS. **Fundamentos de derecho natural y de gentes**, Trad. por Salvador Rus Rufino e María Asunción Sánchez Manzano. Madrid: Tecnos, 1994.

THON. **Norma guiridica e diritto soggettivo**. Trad. por Alessandro Levi. Padova: Cedam, 1951.

UGO PAPI. **Principii di economia**. Edit: Cedam, Padova, 1953, 12ª ed., vol. I.

UGO ROCCO. **Tratado de derecho procesal civil**. t. I, Edit: Depalma, Buenos Aires, 1983.

VALLET DE GOYTISOLO, **Las definiciones de la palabra derecho y los múltiples conceptos del mismo**. Madrid: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1998.